

MESURES DE PROFILS PAR GPS CINÉMATIQUE
Résultats d'un test effectué en Crète en Octobre 96

Christine Deplus et Pierre Briole

Institut de Physique du Globe de Paris - B89 - 4, place Jussieu - 75252 Paris Cedex 05

Rapport interne IPGP - Juin 1997

MESURES DE PROFILS PAR GPS CINÉMATIQUE

Résultats d'un test effectué en Crète en Octobre 96

Christine Deplus et Pierre Briole

Institut de Physique du Globe de Paris - B89 - 4, place Jussieu - 75252 Paris Cedex 05

Le 18 Octobre 1996, nous avons effectué un test de GPS cinématique, en voiture, sur une piste. Le test avait pour but de déterminer la précision altimétrique qu'il était possible d'obtenir sur un profil GPS routier sans balisage au sol.

La précision obtenue, avec au moins 5 satellites communs aux deux récepteurs, est de quelques centimètres pour une courte ligne de base et d'environ 1 mètre pour une ligne de base allant jusqu'à 500 km. Plusieurs types d'applications peuvent donc être envisagés, les conditions expérimentales des mesures devant être adaptées à la précision recherchée:

- profils précis (précision centimétrique) pour la détection de déformations. Ce niveau de précision nécessite certaines conditions sur le nombre et la géométrie des satellites au cours des observations. Nous montrons qu'un nombre minimum de 5 satellites et un PDOP inférieur à 3 sont requis pour obtenir une précision de 5 cm. Pour une précision de 3 cm compatible avec la répétabilité observée au cours du test, le nombre de satellites doit être de 6 et le PDOP inférieur à 2. Le fait que ces deux informations sont disponibles en temps réel sur le récepteur permet de connaître la qualité des déterminations futures au moment de la collecte des données. La présence de masques (falaises, arbres, maisons) est probablement une importante limitation à la méthode. En cas de perte de satellites, un arrêt de 1 à 3 minutes peut être nécessaire pour permettre une correcte réinitialisation des ambiguïtés. Toutefois le calcul en *forward+backward* permet de récupérer la plupart des observations, même sans arrêt lors de pertes du signal, à condition que les pertes soient suffisamment espacées dans le temps.

- profils grossiers (précision métrique) pour notamment la détermination de topographie digitale ou le calage de MNT existants. Un test sur une grande ligne de base (500 km) suggère que ces profils peuvent éventuellement être réalisés avec un seul récepteur GPS, le second récepteur étant l'une des stations IGS du réseau mondial.

1. Présentation	3
2. Mode opératoire	3
3. Traitement des données	7
3.1 - Options utilisées pour le traitement	7
3.2 - Description des fichiers résultat	8
4. Résultats	11
4.1 - Calcul de la trajectoire avec le point fixe proche	11
4.2 - Calcul de la trajectoire avec les points fixes lointains	25
5. Variations du RMS en fonction du nombre de satellites et du PDOP	31
6. Conclusions	31

Figure 1 - Position des stations du réseau Arc Hellenique utilisées ici

1. Présentation

A l'occasion d'une répétition de mesures GPS dans l'arc Hellénique (4-22 Octobre 96), nous avons réalisé le 18 Octobre 96 un test de GPS cinématique en Crète à proximité d'une des stations du réseau (station ZAKO sur figure 1).

Les récepteurs utilisés sont des récepteurs bi-fréquence Ashtech Z-XII. La précision des mesures de pseudo-distance et de phase ainsi que la redondance des observations permettent de lever les ambiguïtés entières de la phase de la porteuse époque par époque. Grâce au code Z, il n'est plus nécessaire de réaliser une initialisation statique ou une inversion d'antennes pour fixer les ambiguïtés, à la différence d'un levé cinématique classique. Il est également inutile de revenir sur un point connu si le verrouillage sur les satellites est perdu pendant le déplacement du récepteur. La précision annoncée par Ashtech est de l'ordre du centimètre, une fois les ambiguïtés fixées. D'autre part, suivant les spécifications du constructeur, il est possible de fixer les ambiguïtés en vol en moins de 200 secondes avec une configuration minimum de 5 satellites.

Le but était de tester la méthode en conditions réelles de terrain, en particulier de déterminer la précision altimétrique qu'il était possible d'obtenir sur un profil GPS routier sans balisage au sol. Nous voulions également évaluer la précision de la méthode sur de plus grandes lignes de base, ce qu'il était possible de faire car d'autres récepteurs étaient en enregistrement sur d'autres points du réseau arc Hellénique.

2. Mode opératoire

L'antenne du premier récepteur a été positionnée sur le point ZAKO du réseau Arc Hellénique. L'antenne du second récepteur a été installée sur le toit d'un véhicule (Suzuki VITARA, voir fig.2). La cadence d'acquisition pour les deux récepteurs a été fixée à 1 seconde.

Nous avons parcouru plusieurs fois la piste qui passait à proximité du point ZAKO dans le but d'évaluer la répétabilité de nos mesures. L'intérêt de cette piste est d'être dans une zone au relief accidenté (l'escarpement de la faille de Zakros) introduisant des masques naturels pour la visibilité des satellites. Nous avons ainsi pu tester les effets de perte de signal sur la résolution en vol des ambiguïtés et sur la précision des résultats. Il est évident que la méthode ne permet pas de repasser au cm près sur la même trajectoire, la voiture ne se déplaçant pas sur des rails. Néanmoins, nous montrons par la suite que la répétabilité obtenue de cette façon est relativement satisfaisante, en particulier pour l'altimétrie, la piste étant assez étroite et sans dévers.

La portion de piste parcourue est montrée sur les figures 3 et 4, les coordonnées représentant les distances en mètres par rapport au point ZAKO. La figure 4 fait également apparaître la localisation des zones discutées plus loin et correspondant aux figures 10 à 14.

Figure 3 - Piste parcourue en GPS cinématique: Vue Perspective

Figure 4 - Piste parcourue en GPS cinématique: carte et coupe

3. Traitement des données

Le traitement des données cinématiques a été réalisé avec le logiciel Ashtech PNAV, version 2.1.04P. La trajectoire du véhicule a été tout d'abord calculée par rapport à la position du récepteur fixe ZAK0. Des calculs ont également été faits entre le mobile et les stations fixes éloignées de ROM0 et SAN0 pour tester la précision de la méthode à grande distance. Ont été utilisées les coordonnées précises des sites ZAK0, ROM0, SAN0 issues des calculs de la campagne de 1993. Ces coordonnées sont données avec les hauteurs d'antenne dans le tableau ci-dessous.

	LAT	LON	Hellips	H _{antenne}	Cadence
CINE	mobile	mobile	mobile	1.79 m ¹	1 sec
ZAK0 ²	35 °07'43.5519"	26 °12 '22.7840"	527.992	1.189 m	1 sec
ROM0 ³	35°24'15.2763"	24°41'39.0009"	102.229	1.346 m	30 sec
SAN0 ⁴	38°00'49.4294"	21°34'46.3498"	287.260	0.904 m	30 sec

3.1 - Options utilisées pour le traitement

Les options utilisées pour le traitement ont été les suivantes:

- **"voiture"** : cela ajuste les paramètres du filtre de Kalman utilisé par PNAV pour la dynamique du mouvement typique d'une voiture.

- traitement en **"forward + backward"**: ce traitement permet d'augmenter sensiblement la plage des bonnes solutions. En traitant les données dans les deux sens et en combinant les deux solutions, il est possible d'assurer le suivi de phase soit sur les données qui précèdent, soit sur les données qui suivent.

- application d'une **correction troposphérique**. Avec notre version du logiciel PNAV, il n'a pas été possible d'introduire une troposphère observée. Les valeurs utilisées par PNAV sont probablement les valeurs par défaut du logiciel statique GPPS, c'est-à-dire $T_s=20^\circ\text{C}$, $T_h=14^\circ\text{C}$ (soit $h=50\%$) et $P_o=1013$ mBar. D'après l'expérience du GPS statique, les distorsions introduites au niveau local (ZAK-CIN, distances horizontales et verticales maximales de 1.5 km et 300 m respectivement) en ne prenant pas les bonnes valeurs de troposphère seraient au maximum de 1-2 mm en horizontal et 1-1.5 cm en vertical entre les points les plus éloignés du profil. De même, les distorsions introduites sur les grandes lignes de base (ROM-CIN et SAN-CIN) par une mauvaise prise en compte de la troposphère seraient de 1-2 cm en horizontal et peut-être 10 cm en vertical. Nous verrons plus loin que ces valeurs sont petites par rapport au RMS et à la dispersion des **mesures cinématiques de ces grandes lignes**. L'utilisation des valeurs standard est donc justifiée.

- application d'un **modèle ionosphérique** pour les lignes de base supérieures à 15 km (suivant la configuration par défaut de PNAV).

¹ 1.67m (toit de la VITARA) + 0.12m (hauteur de l'antenne au-dessus de la tôle)

² calculé en statique avec GPPS par rapport à la position 93 de ROM0 avec les données de 96.
valeurs de troposphère: $T_s=26^\circ\text{C}$, $T_h=20^\circ\text{C}$ (soit $h=57\%$), $P_o=1017$ mBar

³ coordonnées 93 en ITRF92

⁴ coordonnées 93 compatibles à quelques cm avec le calcul des données 96 par rapport à ROM0.

3.2 - Description des fichiers résultat

Pour chaque calcul, le programme fournit en sortie deux fichiers résultat:

- 1 fichier **c** qui contient les positions absolues en coordonnées géographiques de chacun des points de la trajectoire.
- 1 fichier **j** qui contient pour chaque époque les distances en mètres par rapport au site fixe et des informations sur le traitement des données.

Fichier c:

```

Ashtech, Inc.  GPPS-2          Program:  PPDIFF-PNAV      Version: 2.1.04P
               Tue Apr 22 17:09:53 1997    Differentially Corrected: Y
SITE MM/DD/YY HH:MM:SS  SVs PDOP  LATITUDE  LONGITUDE  HI  RMS  FLAG  V_EAST  V_NORTH  V_UP
CINE 10/18/96 09:58:04.00  6  1.8  N 35.12844813  E 26.20633399  520.0923  0.024  0  3.156  -1.140  -0.230
CINE 10/18/96 09:58:05.00  6  1.8  N 35.12843768  E 26.20636899  519.8733  0.024  0  3.247  -1.206  -0.186
CINE 10/18/96 09:58:06.00  6  1.8  N 35.12842648  E 26.20640532  519.7263  0.024  0  3.363  -1.239  -0.124
CINE 10/18/96 09:58:07.00  6  1.8  N 35.12841561  E 26.20644251  519.6070  0.024  0  3.406  -1.184  -0.117
CINE 10/18/96 09:58:08.00  6  1.8  N 35.12840483  E 26.20648034  519.4991  0.024  0  3.525  -1.234  -0.088
CINE 10/18/96 09:58:09.00  6  1.8  N 35.12839297  E 26.20652061  519.4301  0.024  0  3.849  -1.416  -0.061
CINE 10/18/96 09:58:10.00  6  1.8  N 35.12837918  E 26.20656457  519.3564  0.024  0  4.112  -1.641  -0.095
    
```

Le **rms** du fichier **c** correspond au module des rms E,N et H du fichier **j**. Les vitesses sont les mêmes.

Un paramètre intéressant est l'indicateur **flag**. Il indique si les ambiguïtés entières ont été résolues:

- 2: filtre de Kalman réinitialisé
- 1: ambiguïtés flottantes
- 0: ambiguïtés levées
- -1: mesures manquantes

Nous verrons plus loin que certains doutes subsistent sur la validité de ce paramètre lorsque les calculs sont effectués en *forward + backward*.

Fichier j: pas d'en-tête

temps	pdop	E	rmsE	N	rmsN	H	rmsH	V _E	dve	V _N	dvN	V _{UP}	dvup	res	khi2	nsat
467884.0	1.78	0.465	0.009	-35.092	0.012	-7.900	0.019	3.156	0.380	-1.140	0.380	-0.230	0.381	0.003	0.027	6 1
467885.0	1.78	3.655	0.009	-36.251	0.012	-8.119	0.019	3.247	0.380	-1.206	0.380	-0.186	0.381	0.004	0.052	6 1
467886.0	1.78	6.967	0.009	-37.494	0.012	-8.266	0.019	3.363	0.380	-1.239	0.380	-0.124	0.381	0.004	0.059	6 1
467887.0	1.78	10.356	0.009	-38.701	0.012	-8.386	0.019	3.406	0.380	-1.184	0.380	-0.117	0.381	0.004	0.060	6 1
467888.0	1.78	13.805	0.009	-39.896	0.012	-8.493	0.019	3.525	0.380	-1.234	0.380	-0.088	0.381	0.005	0.056	6 1
467889.0	1.78	17.475	0.009	-41.212	0.012	-8.562	0.019	3.849	0.380	-1.416	0.380	-0.061	0.381	0.004	0.039	6 1
467890.0	1.78	21.483	0.009	-42.742	0.012	-8.636	0.019	4.112	0.380	-1.641	0.380	-0.095	0.381	0.003	0.038	6 1

E, N et H correspondent aux distances Est, Nord et verticale par rapport au site fixe, exprimées en mètres dans une projection propre au logiciel Ashtech.

Nous n'avons pas trouvé d'information sur le type de projection dans la documentation du logiciel Ashtech mais il pourrait s'agir d'une projection dans une base locale Est et Nord dont l'origine est le site fixe. Le **H** correspond à la différence d'altitude entre le point observé et le site fixe car les altitudes sont cohérentes entre les fichiers **j** et les fichiers **c**. D'autre part, nous avons regardé si cette projection conservait la distance. Pour cela, nous avons calculé la distance vraie entre quelques points du parcours cinématique et les 3 sites fixes à partir des coordonnées géographiques transformées en

coordonnées géocentriques puis comparé cette distance totale à celle calculée à partir des fichiers **j**. Un exemple de ce calcul est montré dans le tableau ci-dessous:

	Distance Vraie	Dist- fichier j	Différence	Distorsion
ZAK0	1525.867 m	1525.864 m	3 mm	1.7 10 ⁻⁴ %
ROM0	141.050 km	140.821 km	229 m	0.16 %
SAN0	523.369 km	517.501 km	5.8 km	1 %

La distorsion est très faible pour les courtes lignes de base. Jusqu'à environ 10 km, cette projection doit présenter une distorsion plus faible que la projection Transverse Mercator.

La précision des résultats est indiquée par l'erreur de position **RMS** un sigma. La documentation du logiciel ne précise pas comment sont calculées ces rms sur les positions et les vitesses. Nous pensons qu'elles sont obtenues grâce à la redondance des observables pour un même point. Nous verrons par la suite que ces rms sur les positions fournies en sortie de PNAV sont de bons indicateurs de la précision du positionnement obtenu.

Res, exprimé en mètres, représente le résidu moyen des mesures de la phase de la porteuse verrouillée (= longueur d'onde * $\sqrt{[\text{somme des residus}^2 / \text{nombre de mesures}]}$).

khi2 indique l'exactitude de la mesure donnée comme solution.

- < 1: solution fiable
- 1-5: solution discutable
- > 5: solution mauvaise

Figure 5 - X, Y, Z et vitesse en fonction du temps: fichier jzak-cin.292

4. Résultats

Le test, effectué le 18 Octobre 96, a pris un peu plus d'une heure, de 9h59 TU (467950 en temps GPS) à 11h05 TU (471903). Plusieurs aller et retour ont été effectués à une vitesse moyenne de 20 km/h. La cadence d'acquisition étant de 1 seconde, cela correspond à une distance moyenne de 5.5 mètres entre chaque mesure de position. Les différents trajets sont décrits dans le tableau suivant; les points de rebroussement qui y sont mentionnés sont représentés sur la figure 4.

	<i>Heure Début</i>	<i>Heure Fin</i>	<i>Nb points</i>	<i>Trajet</i>
<i>montee-1</i>	467950	468110	161 pts	pt a --> pt b
<i>descen-1</i>	468111	468510	400 pts	pt b --> pt c
<i>montee-2</i>	468511	468875	365 pts	pt c --> pt b
<i>descen-2</i>	468876	469490	615 pts	pt b --> pt d
<i>montee-3</i>	469599	470555	957 pts	pt d --> pt e
<i>descen-3</i>	470556	471470	915 pts	pt e --> pt d
<i>montee-4</i>	471471	471903	433 pts	pt d --> pt a

Les aller et retour sont de longueurs différentes car un feu de broussailles s'étant déclaré à proximité du point b, nous n'avons pas pu trop nous éloigner du récepteur fixe au début de l'expérience.

4.1 - Calcul de la trajectoire avec le point fixe proche: ZAK-CIN

La position par rapport au point fixe ZAK0 (suivant la convention E,N,H Ashtech) ainsi que le module de la vitesse en fonction du temps sont représentés sur la figure 5. Les distances maximales par rapport au récepteur fixe sont de 1500 m en planimétrie et 150 m en dénivelé.

Nous présentons sur les figures suivantes les variations, tout au long de la session, des différents paramètres contenus dans les fichiers **c** et **j**, indicateurs du déroulement de la session.

Examen du fichier c: fichier czak-cin.292

La figure 6 montre le nombre de satellites reçus, la valeur du pdop, le rms total et l'indicateur de résolution des ambiguïtés pendant la durée du test. Il existe des trous de données au voisinage de l'époque 469500 dus au nettoyage de la mémoire du récepteur (lors de vidage de données ou de nettoyage de mémoire, le récepteur cesse d'acquérir).

- le **nombre de satellites** reçus est en général égal à 5 (ligne en tireté) ou à 6 mais quelquefois il passe à 4 ou à 7. Le nombre de satellite varie essentiellement à cause du relief qui crée de temps en temps un masque.

- le **PDOP** est presque toujours inférieur à 4 excepté lorsque le nombre de satellites devient inférieur à 5. Il peut alors monter à des valeurs de 30 ou 40 (mauvaise géométrie due au masque).

- le **rms total** est presque toujours inférieur à 3-4 cm excepté lorsque le nombre de satellites devient inférieur à 5. Il existe une excellente corrélation entre les variations du rms et celles du PDOP.

- l'indicateur de résolution des ambiguïtés (**flag**) indique les périodes où les solutions sont calculées avec ambiguïtés fixées ou flottantes. Les résolutions en ambiguïtés flottantes (en noir) correspondent à l'initialisation du début (50 secondes) et aux périodes de changement du nombre de satellites donc de modification de la constellation utilisée pour le traitement. La longueur typique de ces périodes est de 35-50 secondes au début et peuvent devenir beaucoup plus grandes par la suite, jusqu'à 8 minutes durant la *descente* 3. On peut remarquer que ces périodes sont d'autant plus longues que le nombre de satellites varie fréquemment. Néanmoins, nous sommes surpris par ces grandes plages à ambiguïtés flottantes montrées par les valeurs de l'indicateur dans le fichier de résultat final du traitement *forward + backward* alors que ces plages sont beaucoup plus courtes et moins nombreuses en traitement *forward* ou *backward* seul. Les figures 7a et 7b montrent que dans ce cas les périodes à ambiguïtés flottantes sont de longueur moyenne 10 à 20 secondes et que toutes les périodes de modification du nombre de satellites ne sont pas systématiquement associées avec des solutions à ambiguïtés flottantes. Il existe également des époques où les ambiguïtés sont indiquées fixées en traitement *forward* seul et *backward* seul mais qui présentent un indicateur en ambiguïtés flottantes en traitement *forward + backward* (par exemple aux époques 468900 et 470000)

Nous doutons donc de la signification de cet indicateur en sortie du traitement total *forward + backward* et conseillons de ne pas l'utiliser lors de l'évaluation des résultats.

Examen du fichier j: fichier jzak-cin.292

Les figures 8a et 8b montrent le nombre de satellites reçus, la valeur du pdop et les RMS en E, N et H pendant la durée du test. Les remarques de la figure 6 s'appliquent également ici. On notera de plus que:

- la valeur moyenne du RMS est de l'ordre de 1 cm en horizontal et de 2 cm en vertical lorsque le nombre de satellites reçus est supérieur ou égal à 5 (figure 8b).
- lorsque le nombre de satellites reçus est égal à 4, le RMS passe à 10 cm en horizontal et jusqu'à 50 cm en vertical (figure 8a).
- il existe une excellente corrélation entre les variations des RMS et celles du PDOP, en particulier pour le rms vertical.

Sur la figure 9, ont été reportés les variations des paramètres *resid* et *khi2* en fonction du temps:

- *resid* est globalement inférieur à 0.01 à l'exception de quelques pics isolés
- *khi2* est globalement inférieur à 0.1 à l'exception de quelques pics isolés, ce qui indique que les solutions sont fiables excepté au niveau des pics. Nous pouvons remarquer que la plus forte densité de pics se situe entre les époques 470800 et 471050 où le nombre de satellites varie fréquemment à cause d'une tentative d'accrochage d'un 7ème satellite. L'augmentation du nombre de satellites semble néfaste dans ce cas et devrait être ignorée lors du traitement.

Figure 6 - Examen du fichier c: nb de Sat, flag, pdop et rms en fonction du temps

Figure 7a - Examen du fichier c: traitement en "forward" seul

Figure 7b - Examen du fichier c: traitement en "backward" seul

Figure 8a - Examen du fichier j: nb de Sat, pdop et rms en fonction du temps

Figure 8b - Idem, échelles verticales dilatées

Figure 9 - Examen du fichier j: resid et khi2 en fonction du temps

Répétabilité des mesures

En planimétrie:

La figure 10 montre la répétabilité des positions obtenus lors des différents passages sur une portion de piste environ E-W (voir localisation figure 4). L'échelle en distances Nord a été dilatée, la distance entre 2 traits en grisé étant de 1 mètre. Bien que la voiture ne puisse repasser exactement aux mêmes positions, les écarts sur les distances Nord ne dépassent pas 25 cm excepté dans le premier virage où ils atteignent 50 cm (virage négocié différemment).

En altitude:

La figure 11 montre la répétabilité des valeurs d'altitude sur une portion de piste à peu près horizontale (localisation figure 4). Dans ce cas, la distance entre 2 traits en grisé n'est plus que de 10 cm. Les profils d'altitude obtenus sont très similaires, les différences étant en moyenne de quelques centimètres.

Afin de visualiser la répétabilité sur des zones présentant un dénivelé important, il est tout d'abord nécessaire de définir un profil de référence auquel seront comparés les profils observés. Le problème réside dans l'obtention de ce profil de référence. Le plus simple pour comparer serait de définir un profil d'altitude en fonction d'une abscisse curviligne, c'est-à-dire un rail fictif. Malheureusement, ceci est impossible car les trajectoires ne sont pas identiques et échantillonnées en des endroits aléatoires et non répétitifs. Une autre façon de procéder serait de définir localement sur l'ensemble des trajectoires une grille d'altitude moyenne qui servirait de référence pour projeter les profils des différents passages. Dans ce cas, la difficulté réside dans le choix de la méthode d'interpolation. Un essai préliminaire (figure 12) a conduit à des résidus haute fréquence qui sont d'amplitude beaucoup plus élevée (± 10 cm) que les 2-3 cm de la figure 11.

Pour simplifier, nous avons simplement choisi une trajectoire comme référence à laquelle sont comparées toutes les autres. Pour définir simplement une abscisse, nous avons choisi la longitude ou la latitude sur une portion de piste globalement EW ou NS respectivement. Les figures 13 et 14 montrent les résidus calculés de cette façon.

La figure 13 correspond à la portion de piste comprise entre les longitudes -500 et -200 mètres à proximité du point b (localisation figure 4). Le dénivelé est d'une dizaine de mètres. La référence choisie est *descen-2*. Pour les différents passages, le nombre de satellites était à peu près toujours égal à 6. Les résidus sont de l'ordre de 2-3 cm presque partout. Cette valeur est très comparable aux valeurs du RMS vertical données par le fichier j. Seule la courbe turquoise (*descen-3*) présente à deux endroits des résidus un peu plus élevés (5-10 cm). Dans les deux cas, on a également une augmentation du RMS vertical.

La figure 14 correspond à la portion de piste comprise entre les latitudes -50 et 350 m à proximité du point d (localisation figure 4). Cette portion de piste présente un dénivelé de 30 m. La référence choisie est *descen-3*. Les résidus sont de l'ordre de 5 cm presque partout (rappelons que la voiture ne passe pas exactement aux mêmes positions, que la piste n'est pas parfaitement horizontale et qu'il peut y avoir des cailloux). Un écart plus important s'observe sur la courbe verte (10 cm) et surtout sur la courbe bleue (30 cm). Sur la même figure ont été reportées les variations du RMS vertical et le nombre de satellites. Ces deux écarts correspondent à un nombre de satellites diminuant à 4 et à une augmentation du RMS atteignant 25 et 35 cm respectivement.

Ainsi, la valeur du RMS est un bon indicateur de la précision de la solution. D'après les spécifications du constructeur, cette erreur de position est fiable si $khi2 < 0.1$ et $resid < 0.02$, ce qui est effectivement le cas ici (voir figure 9).

Figure 10 - Distances NORD obtenues pour les différents passages

Figure 11 - Altitudes obtenues pour les differents passages

Figure 12 - Résidus altimétriques par rapport à une grille d'altitude moyenne lissée

Figure 13 - Différences en altitude - Référence choisie descen-2

Figure 14 - Différences en altitude - Référence choisie descen-3

4.2 - Calcul de la trajectoire avec les points fixes lointains

La trajectoire a également été calculée avec les points fixes lointains. Les points ROM0 et SAN0 sont situés à environ 140 et 520 km respectivement de la piste parcourue. La cadence d'enregistrement de ces récepteurs lointains était de 30 secondes.

Les figures 15a et 15b montrent l'examen des fichiers *c*. A ces distances, les calculs sont faits sans demander la fixation des ambiguïtés. Le RMS total est globalement de l'ordre de 1 mètre pour ROM0 et de 2 m pour SAN0 sauf à la fin de la session où le nombre de satellites communs a fortement chuté.

La comparaison avec les positions obtenues à partir du point proche ZAK0 à été réalisée en comparant les positions absolues (longitude, latitude et altitude) des fichiers *c*. L'écart en longitude et latitude a ensuite été transformé en mètres en utilisant les valeurs suivantes:

- 1 degré de longitude (à 35.128°N) = 91146 m
- 1 degré de latitude = 111376 m

La figure 16 montre les différences obtenues (3 graphes du haut), de valeurs comparables au RMS total donné par le fichier *c* (graphe du bas):

- pour ROM0: -50 cm en longitude, ± 20 cm en latitude et 0.5-1m en altitude.
- pour SAN0: -1 m en longitude, 0.5-1 m en latitude et ± 1 m en altitude.

Le RMS est donc aussi un bon indicateur de la précision lorsque les ambiguïtés ne sont pas fixées et pour des observations à grande distance.

Figure 15a - Examen du fichier c: ROM0-CINE

Figure 15b - Examen du fichier c: SAN0-CINE

Figure 16 - Différences en mètres en LON, LAT et H pour CROM-CIN (rouge) et CSAN-CIN (bleu)

Figure 17 - RMS en fonction du PDOP et du Nb de SAT

5. Variations du RMS en fonction du nombre de satellites et du PDOP

Nous avons vu précédemment que les variations du RMS sont très bien corrélées avec celles du nombre de satellites et du PDOP. Comme nous avons montré que ces RMS sont significatifs de la précision des positions, nous avons étudié leurs variations en fonction de ces deux paramètres. Afin de voir si les conclusions obtenues étaient significatives, nous avons également examiné deux autres sessions de GPS cinématique réalisées sur l'Etna en Avril 97. Les trois sessions considérées ont été réalisées dans des conditions différentes:

- Crète: en voiture, cadence 1 sec
- Etna, profil 1 : à pied, cadence 3 sec, en terrain dégagé
- Etna, profil 2 : à pied, cadence 3 sec, en terrain dégagé et avec aussi des passages sous les arbres.

La figure 17 montre les variations du RMS total (en couleur) en fonction du nombre de satellites et du PDOP. Le comportement du RMS est tout-à-fait comparable pour les trois sessions (3 cadres du haut). Nous avons donc mélangé toutes les données pour avoir une statistique plus importante dans le cadre du bas.

Nous trouvons que pour un nombre de satellites ≥ 6 , les PDOP sont presque toujours inférieurs à 3 et les solutions précises à 2-3 cm. Par contre, pour un nombre de satellite égal à 5, on peut avoir des valeurs très variables de PDOP (ceci doit être dû aux masques) et des solutions pouvant être précises (3-5 cm) ou non (jusqu'à plusieurs mètres). Dans ce cas, c'est la valeur du PDOP qui renseigne le mieux sur la précision de la solution au moment de l'acquisition des données.

Cette figure montre que:

- pour avoir un RMS total ≤ 3 cm, il faut PDOP ≤ 2 et nbsat ≥ 6
- pour avoir un RMS total ≤ 5 cm, il faut PDOP ≤ 3 et nbsat ≥ 5

6. Conclusions

Les résultats précédents montrent que la réalisation de profils d'altitude précis par GPS cinématique en voiture est tout-à-fait réalisable. La précision obtenue, avec au moins 5 satellites communs aux deux récepteurs, est de quelques centimètres pour une courte ligne de base et d'environ 1 mètre pour une ligne de base allant jusqu'à 500 km.

Plusieurs types d'applications peuvent donc être envisagés, les conditions expérimentales des mesures devant être adaptées à la précision recherchée:

- profils précis (précision centimétrique) pour la détection de déformations. Le nombre de satellites doit rester de 5 au minimum - et de préférence 6 ou 7 - tout au long des mesures. La présence de masques (falaises, arbres, maisons) est probablement une importante limitation à la méthode.

- profils grossiers (précision métrique) pour notamment la détermination de topographie digitale ou le calage de MNT existants. Notre test sur la grande ligne de base SAN0-CINE (500 km) suggère que ces profils peuvent éventuellement être réalisés avec

un seul récepteur GPS, le second récepteur étant l'une des stations IGS du réseau mondial.

Les RMS données dans les fichiers **j** et **c** sont de bons indicateurs de la précision de la solution. Ainsi, en cas de passage unique sur un profil, ils fourniront donc une quantification de la précision des solutions. Ces variations du RMS sont très bien corrélées avec celles du nombre de satellites et du PDOP. Le fait que ces deux informations sont disponibles en temps réel sur le récepteur permet de connaître la qualité des déterminations futures au moment de la collecte des données. Pour un nombre de satellites ≥ 6 , les solutions seront précises à 2-3 cm. Par contre, pour un nombre de satellite égal à 5, c'est la valeur du PDOP qui renseigne le mieux sur la précision de la solution au moment de l'acquisition des données.

Les critères auxquels nous arrivons pour les solutions précises sont les suivants:

- pour avoir une précision ≤ 3 cm, il faut PDOP ≤ 2 et nbsat ≥ 6
- pour avoir une précision ≤ 5 cm, il faut PDOP ≤ 3 et nbsat ≥ 5